

**SHIMOLI-G‘ARBIY QIZILQUMDA DELPHINIUM L., TURKUMINING
AYRIM TURLARINING EKOLOGIK-BIOLOGIK XUSUSIYATLARI**

**ECOLOGICAL-BIOLOGY FEATURES OF SOME SPECIES OF THE
DELPHINIUM L., GENUS IN NORTHWESTERN KYZYLKUM**

Bekbergenova G.S.

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti, tayanch doktorant

Annotatsiya: Delphinium L., turkimi turlarining turlar soni, yashash sharoyiti, tuproq unumdorligi, tarqalishi va izlanish usullari aniqlandi. Ranunculaceae (Ayiqtavondoshlar) oilasi yer yuzida 53 turkum, 3710 ta tur, O‘rta Osiyoda 25 ta turkum, 206 ta tur, O‘zbekistonda 20 ta turkum, 102 ta tur, tarqalgan. Shimoliy-g‘arbiy Qizilqumda Delphinium L., turkumining 6 turi tarqalgan. Ranunculaceae oilasiga kiruvchi Shimoliy-g‘arbiy Qizilqumda tarqalgan Delphinium L., turkumiga bir yillik va ko‘p yillik bo‘yi 20-75 sm keladigan o‘simlik turlari kiradi. Ular asosan alkaloidli va efimirlir dorivor zaharli o‘simlik hisoblanadi.

Tayanch so‘zlar: Delphinium L., Shimoliy-g‘arbiy Qizilqum, C.camtocarpum, C. leptocarpum, C.songarica, C. Rugulosum. D. bucharicum, inopinatum Nevskii.

Abstrakt: The number of species within the genus Delphinium L., their habitat conditions, soil fertility preferences, geographic distribution, and research methodologies were determined. The family Ranunculaceae (Buttercup family) encompasses 53 genera and 3,710 species worldwide; in Central Asia, 25 genera and 206 species are represented; and in Uzbekistan, 20 genera and 102 species are distributed. In the North-Western Kyzylkum region, 6 species of the genus Delphinium L. occur. The genus Delphinium L., belonging to the family Ranunculaceae and distributed in the North-Western Kyzylkum, includes annual and perennial plant species with heights ranging from 20–75 cm. These plants are primarily alkaloid-containing, ephemeral, medicinal species with toxic properties.

Keywords: Delphinium L., North-western Kyzylkum, C.camtocarpum, C. leptocarpum, C.songarica, C. Rugulosum. D. bucharicum, inopinatum Nevskii

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

Shimoliy-g‘arbiy Qizilqum geografik joylashuvi va iqlim sharoitlarining xilma-xilligi tufayli mintaqaning o‘simlik dunyosi o‘ziga xos xilma-xillik bilan ajralib turadi. Biroq, Shimoli-G‘arbiy Qizilqum hududida *Delphinium L.*, turlari unchalik ko‘p emas (Krashennikov, 1937; Gorchakovskiy, 1960, 1962; Kucherov, 1960; Gorchakovskiy, Shurova, 1982; Bashqortiston ASSRning Qizilkitobi, 1987; RSFSRning Qizil kitobi, 1988). Ma‘lumki, *Delphinium L.*, turlarning bir qismi avval ajratilgan turlarning izolyatsiya qilingan populyatsiyalaridan iborat, ammo ularning kelib chiqishi noma‘lum, ularning orasida *Delphinium L.*, turkumining ham turlari bor. Uning *Delphinium L.* turkumidagi boshqa turlar bilan asosan, filogenetik aloqalari, morfologiyasi, anatomiyasi va ekologiyasi o‘rganilmagan. Ushbu turkumdagi turlar o‘rtasidagi taqqoslash bo‘yicha maxsus tadqiqotlar o‘tkazilmagan. Hozirgacha *Delphinium L.*, turkumining turlari, ekologiyasi, areali, cenoareali, fenotipik va populyatsion xilma-xilligi o‘rganilmagan. Shunga ko‘ra, ushbu turning yo‘q bo‘lish darajasi bor bo‘lishi mumkin. *Delphinium L.*, turkumidagi barcha turlarida diterpen alkaloidlari mavjud bo‘lib, ularning asosida yuqori samarali, antiaritmik va boshqa xususiyatlarga ega bo‘lgan tibbiy preparatlar ishlab chiqariladi yoki ishlab chiqarilishi mumkin. Shimoliy-g‘arbiy Qizilqumdagi *Delphinium L.*, turkumidagi turlarda alkaloidlarining tarkibi o‘rganilmagan. *Delphinium L.*, turkumining barcha turlari plantatsiyada yaxshi o‘sadi, bu esa o‘rganilayotgan turga potencial dori vositalari manbai sifatida qarash imkonini beradi. Ushbu ishning maqsadi Shimoliy-g‘arbiy Qizilqumda *Delphinium L.*, turkumining ayrim turlarining ekologik-biologik xususiyatlari, tarqalishining va turlarning ichidagi farqlarning qonuniyatlarini o‘rganish, alkaloidlarning miqdorini bilishdir.

Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalarni hal qilish kerak:

1. Shimoliy-g‘arbiy Qizilqumda *Delphinium L.*, turkumining ayrim turlarining areali va cenoarealini aniqlash.
2. Shimoliy-g‘arbiy Qizilqumda *Delphinium L.*, turkumining ayrim turlarining fenotip va populyacion farqlarini va morfologik farqini o‘rganish.
3. Shimoliy-g‘arbiy Qizilqumda *Delphinium L.*, turkumining ayrim turlarining morfologik xususiyatlari bo‘yicha ontogenezning boshlang‘ich bosqichlarida o‘rganish.

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

4. Shimoliy-g‘arbiy Qizilqumda Delphinium L., turkumining ayrim turlaridagi umumiy alkaloidlar miqdorining ekologik-cenotik, populyatsion va mavsumiy qonuniyatlarini o‘rganish.

5. Shimoliy-g‘arbiy Qizilqumda Delphinium L., turkumining ayrim turlarin muhofaza qilish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqish.

Ilmiy yangilik. Birinchi marta Shimoliy-g‘arbiy Qizilqumda Delphinium L., turkumining ayrim turlarin o‘rganish. Shimoliy-g‘arbiy Qizilqumda Delphinium L., turkumining ayrim turlarining o‘simligini kompleks o‘rganish o‘tkazildi: uning cenoareali, potencial areali, fenotip xilma-xilligi va filogenetik aloqalari aniqlandi. Ushbu turdagi o‘simliklarda umumiy alkaloidlar miqdori tahlil qilindi. Delphinium L., o‘simligini muhofaza qilishni tashkil qilish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqishda uning turlar ichidagi xilma-xilligini hisobga olindi. Amaliy ahamiyati: Aniqlangan Delphinium L., turkumi o‘simligining tarqalish va fenotip xilma-xilligining qonuniyatlari ushbu turga samarali muhofaza qilishni tashkil qilish imkonini beradi. Delphinium L., turkumi o‘simligini plantatsiyaga ekish orqali uni diterpenalkaloidlar asosidagi tibbiy preparatlar ishlab chiqarish uchun qimmatli xomashyo manbai sifatida ishlatish mumkin. Delphinium L., turkumi o‘simligini yangi hududlarga ekish orqali uni O‘zbekiston shaharlarini yashil manzaralar bilan bezash uchun istiqbolli o‘simliklar ro‘yxatiga kiritish mumkin.

Tadqiqotlar o‘tkazish uchun 6 turdagi Delphinium L., turkumi urug‘lari ishlatiladi, ular Ranunculaceae oilasiga kiradi va Shimoliy-g‘arbiy Qizilqumda o‘sadi: *C.camtocarpum*, *C. leptocarpum*, *C.songarica*, *C. Rugulosum*. *D. bucharicum*, *inopinatum* Nevskii.

Dam olish davri, harorat rejimiga, davomiyligiga, unib chiqish energiyasiga (va yangi o‘rnatilgan urug‘larning unib chiqishiga ko‘ra, Delphinium L., urug‘lari yangi holatda unib chiqmaydigan (xona haroratida) va buning uchun maxsus sharoitlar talab qiladigan urug‘larga ega o‘simliklar guruhiga kiradi.. Urug‘lar to‘planganidan 3-4 oy o‘tgach, ular oldindan tayyorlangan Petri kosalariga, har biriga 300 tadan, qovurilgan elangan qum bilan ekiladi. 10 kun davomida iliq stratifikatsiya o‘tkaziladi (18-23 °C haroratda), chunki Delphinium L., urug‘lari yetilmagan urug‘doniga ega, unga iliq stratifikatsiya sharoitida málum bir vaqt davomida rivojlanish uchun sharoit yaratish kerak. Keyin sovuq stratifikatsiya o‘tkazildi (5-9°C haroratda). 2 hafta o‘tgach,

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

urug‘lar unib chiqishni boshlaydi va tuproq bilan to‘ldirilgan qutilarga o‘tkaziladi. Tadqiq etilayotgan turlarda kurtaklar va unib chiqish paydo bo‘lish vaqti aniqlanadi.

Urug‘larning morfologik parametrlarini o‘lchash uchun *Delphinium L.*, turkumidagi barglaridan 30ta o‘simlik tasodifiy tanlab olinadi. *Delphinium L.*, turkumidagi barglarida o‘simliklarning ushbu rivojlanish bosqichidagi morfologik xususiyatlarini aks ettiruvchi 6 ta barg parametri hisobga olinadi. *Delphinium L.*, turkumidagi barglarni tavsiflash uchun quyidagi parametrlar ishlatiladi: barg plastinkasining chekkasida tukli qoplama mavjudligi; barg plastinkasining uzunligi mm; barg plastinkasining kengligi mm; barg plastinkasining shakli: 1 - yuraksimon; 2 - tuxumsimon; 3 - yumaloq; barg plastinkasining tag qismi shakli: 1 - yuraksimon; 2 - chuqurchali; 3 - yumaloq; barg uzunligiga nisbatan barg kengligi (nisbiy barg kengligi).

Birinchi va ikkinchi haqiqiy barglardagi o‘zgaruvchan barg parametri hisobga olinadi, ular ushbu rivojlanish bosqichlarida ularning shakli xususiyatlarini aks ettiradi. Ularda quyidagilar o‘lchanadi: barg plastinkasining eng chetki qismlari o‘rtasidagi burchak darajalarda; barg plastinkasining bo‘lakligining indeksi mm; barg plastinkasining tagidan markaziy va yuqori yon qism o‘rtasidagi chuqurchagacha bo‘lgan masofaning nisbati (IRdp) (rasm 1.6, poz. 4).

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Borisova I.V. Cho‘l va cho‘l o‘simliklarining urug‘larining unib chiqish turlari // *Botanika jurnali*. 1996. 81-jild. 12-son. 9-22-betlar.
2. Jukova N.A. Ranunculaceae oilasiga mansub o‘simliklar tizimini morfologik tuzilishini tahlil qilish asosida qurish bo‘yicha tajriba // *Botanika muammolari*. Moskva; Leningrad, AN nashriyoti. 1958. 72-75-betlar.
3. Igoshina K.N. Uraldagi qoraqarag‘ay. Moskva, 1963. 4-chi nashr: SSSR florasini va o‘simliklar tarixidan materiallar. 462-492-betlar.
4. Ishbirdina L.M., Kruglova N.N., Arslanova K.F. *Delphinium uralense Nevskii* o‘simligida uch urug‘li urug‘ hosil bo‘lish hodisasi // *Butunrossiya*
5. Konferensiyasi tezislari: Kam uchraydigan va yo‘q bo‘lib borayotgan o‘simlik turlarining reproduktiv biologiyasi. Siktivkar, 1999. 47-bet.
6. Kablyanskaya L.G. Melliktinning nerv kasalliklari klinikasi va spazmatik paralarda qo‘llanilishi // *Farmakologiya va toksikologiya*. 1959. 1-son. 38-42-betlar.

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

7. Muxametzyanova K.F., Ishbirdina L.M. Delphinium uralense Nevski navining areali tahlili // VII Botaniklar yoshlar konferentsiyasi, Sankt-Peterburg. (Sankt-Peterburg, 2000-yil 15-19 may). Sankt-Peterburg, 2000. 126-127-betlar.
8. Ittifoq davlatlarining o‘simlik dunyosi. 7-tom. Moskva, 1937. 99-183-betlar.